

APÊNDICE C - TERCEIRO APÊNDICE

C.1 Formulário de Entrevista

Instruções: Responda às perguntas com suas percepções e experiências ao jogar o jogo. Utilize frases completas e exemplos quando possível.

Identificação do jogo: _____.

Identificação do participante:

Pseudônimo: _____.

1. **Confiança** – Como você se sentiu ao jogar o jogo? Explique.

2. **Desafio** – O jogo apresentou desafios interessantes para você? Explique.

3. **Relevância** – O conteúdo do jogo tem relação com sua vida ou interesses? Explique.

4. **Aprendizagem Percebida** – Você acredita que aprendeu algo novo com o conteúdo do jogo? Explique a sua resposta.

5. **Intenção de Uso** – Você gostaria de continuar usando jogos educativos? Fale mais sobre isso.